
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.5

DOI 10.5281/zenodo.10804318

КОНСТРУИРОВАНИЕ УМНОГО ГОРОДА: АКТОРЫ И ПОДХОДЫ. ОПЫТ СИНГАПУРА

CONSTRUCTING SMART CITY: ACTORS AND METHODS. THE EXPERIENCE OF SINGAPORE

КОЗЛОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».***KOZLOV ANDREY VITALIEVICH,***National Research University Higher School of Economics.*

В данной статье рассматривается феномен умного города. В рамках исследования анализируются причины применения концепции для развития современных городов, определяются эффекты от внедрения инноваций в городскую среду, а также изучаются основные акторы, инициирующие цифровизацию. По итогам анализа определены ключевые участники процесса создания умного города и их цели, выявлены точки взаимодействия субъектов, определены позитивные и негативные последствия цифровизации. На примере программы Сингапура изучены подходы и направления для развития среды с помощью инноваций, а также определены эффекты и риски. Сделан вывод о наличии авторитарного, вертикального подхода в аспектах развития среды с помощью новейших технологий.

This article examines the phenomenon of a smart city. The study analyzes the reasons for the application of the concept for the development of modern cities, determines the effects of innovation in the urban environment, and examines the main actors initiating digitalization. Based on the results of the analysis, the key participants in the process of creating a smart city and their goals were identified, the points of interaction of subjects were identified, and the positive and negative consequences of digitalization were determined. Using the example of the Singapore program, approaches and directions for the development of the environment through innovation are studied, as well as effects and risks are identified. It is concluded that there is an authoritarian, vertical approach in the aspects of environmental development using the latest technologies.

Ключевые слова: *умный город, технологии, инновации, акторы, цифровизация, оптимизация, эффективность.*

Key words: *smart city, technology, innovation, actors, digitalization, optimization, efficiency.*

Введение.
Умные города являются особыми населенными пунктами, центрами аккумуляции технологий, взаимосвязанных с социально-бытовой, транспортной, инженерной и

иной инфраструктурой, зданиями и сооружениями и другими элементами, с которыми горожанин взаимодействует в процессе повседневной активности. Подобное объединение информационных технологий с объектами городской среды направлено на решение различных проблем и запросов, в число которых входят экономические, экологические проблемы, проблемы безопасности и ряд других.

Как правило, для оснащения городской среды умными технологиями, необходимо соответствующее решение со стороны государства. Именно государство разрабатывает и внедряет систему видеонаблюдения с распознаванием лиц, вводит автоматизированный транспорт, цифровизирует учебные и медицинские заведения и т.д. Помимо государства, над созданием умного города трудятся граждане, которые, к примеру, оснащают многоквартирные дома системами видеонаблюдения, внедряют СКУД для контроля за частными автопарковками. Игроки бизнеса также участвуют в развитии умных городов: производя и оснащая пространства и объекты умным оборудованием и технологиями, в которых сегодня заинтересованы горожане-технооптимисты и органы власти, компании, в первую очередь, ориентируются на извлечение значительной прибыли.

Зачастую власть, компании и горожане стремятся использовать умные технологии для нивелирования проблем, однако к подобным решениям следуют относиться с осторожностью. Отметим, что при работе с новейшими технологиями следует помнить о рисках: функционирование умного городского пространства требует постоянного контроля, поскольку любая система в процессе работы может давать сбой. Так, умные города часто превращаются в «заложников» как технологий, так и акторов, которые создают и внедряют такие технологии: без постоянного мониторинга и поддержки работоспособности систем умные города не смогут полноценно функционировать. Таким образом, сегодня актуальным аспектом для проведения исследований является анализ акторов, которые цифровизируют среду и от которых зависит жизнеспособность города, а также анализ особенностей, эффектов и способов реализации «умной» концепции.

Цель исследования заключается в изучении подходов к созданию умного города и определение акторов, играющих ключевую роль в данном процессе.

Сущность концепции «умный город».

Основой умных городов является концепция Интернета вещей, которая предполагает, что все городские объекты и системы следует оснащать датчиками, средствами связи и т.д. Наиболее распространенными устройствами умных городов являются системы видеонаблюдения, станции мониторинга состояния окружающей среды, общедомовые и личные счетчики, отправляющие показания дистанционно, а также другие объекты, окружающие горожанина в повседневности. Так, умный город рассматривается как совокупность технологий и систем, способных улучшить качество жизни населения, повысить эффективность функционирования городских сервисов и рациональность использования ресурсов [1].

Большое значение для органов власти имеет возможность «управления» расселением граждан, поскольку умные информационные технологии и системы воздействуют на планировочные решения, как традиционные городские инфраструктурные системы, например, подобно улично-дорожной сети [2]. Таким образом, внедрение в среду технологий рассматривается как путь к решению проблем функционирования городов, а также как инструмент управления пространственным развитием, что особо важно для мегаполисов, сталкивающихся с быстрым ростом количества жителей и необходимостью гармоничного развития территорий.

Оснащение умного города, как правило, инициируется властью, однако данный процесс невозможен без косвенного участия горожан и поставщиков технологического оборудования. Граждане играют важную роль в утверждении решений о реализации стратегий, намеченных властью: поддержка лояльного к техническому прогрессу населения обеспечи-

вает возможность претворения в жизнь инициатив власти. Так, задача государства – «обеспечить» доверие горожан к киберградостроительству [3]. Компании, предоставляющие умные «системы и объекты», также являются важным звеном, отвечающим за возможности и скорость разработки специального оборудования. Таким образом, процесс оснащения умными системами городских территорий и объектов зависит как от органов власти, так и от горожан и бизнеса.

Опыт Сингапура.

Успешным кейсом создания умного мегаполиса можно назвать Сингапур. Город-государство стремится занимать лидирующие позиции на мировой арене, что требует высокого уровня развития не только экономической, но и иных сфер жизнедеятельности страны. Стремление правительства повысить эффективность использования ресурсов, улучшить уровень жизни населения, повысить индекс человеческого развития, а также решить транспортную и иные проблемы привело к запуску программы Smart Nation.

Smart Nation является стратегией, цели которой ориентированы на развитие инновационного общества, где технологии будут окружать человека, улучшая и облегчая его жизнь, а также улучшая процессы государственного управления [4].

Так, оснащая город технологиями, Сингапур оптимизировал работу личного и общественного транспорта. Специальная система применяется городом-государством для контроля трафика при помощи ввода платы за проезд в зависимости от загруженности улично-дорожной сети, отрезка дороги и времени суток. Электронные датчики и технологии распознавания номерных знаков контролируют загруженность дорог и взимают плату при проезде.

Также Сингапур разработал мобильные приложения, которые позволяют пользователям получать информацию об общественном транспорте (расписание, маршруты, ближайший рейс и т.д.). Сейчас государство разрабатывает умные автобусные остановки, которые будут оснащены датчиками и видеокамерами, которые позволят отображать местоположение рейсов общественного транспорта и оперативно фиксировать оставленные предметы.

Иным направлением программы является здравоохранение. В Сингапуре реализуется проект Smart Health. Одним из аспектов проекта стало развитие телемедицины: помимо онлайн-приемов, пациентам доступна установка видеокamer и датчиков, которые позволяют непрерывно передавать информацию врачам для полноценного контроля состояния. Также проект предполагает переход всех лечебных организаций на электронные медицинские карты и цифровые платформы для обмена информацией между специалистами и медицинскими учреждениями. Внедряются и технологии помощи пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья: на пешеходных переходах установлены устройства, которые автоматически продлевают зеленый сигнал светофора, если горожанин приложит к панели социальную карту.

Инновациями в системе образования занимается национальный проект Smart School. Во всех учебных заведениях разных уровней (от начальной школы до ВУЗов) изучается цифровая грамотность, ключевой акцент в учебных программах – на изучении инноваций и ИТ [5].

Одним из ключевых параметров умного города в Сингапуре является цифровизация государственных услуг. Портал SingPass и MyInfo обеспечивают гражданам простой и удобный доступ к государственным услугам онлайн, что во многом упрощает взаимодействие граждан с правительством.

Еще один аспект умного города, который воплощает в себе Сингапур, – создание устойчивых районов. Для застройщиков введены стандарты, согласно которым строящиеся объекты инфраструктуры должны соответствовать установленным критериям энергоэффективности. Застройщики должны использовать возобновляемые источники энергии, уменьшать выбросы и обеспечивать здоровую и безопасную среду для жизни. Кроме того, в городе-государстве реализуются инициативы по умному управлению энергией, водоснабжением

и отходами, что подразумевает постоянный мониторинг и оптимизацию потребления водных и электро-ресурсов, а также оптимизацию процесса переработки отходов для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Таким образом, в Сингапуре технологии плотно связываются с городской тканью, проникая в нее в виде различных датчиков, сенсоров и систем. Сингапур становится централизованно управляемым городом, все проблемы которого сразу поступают на «мониторы». Несомненно, цифровизация позволила городу-государству решить многие проблемы, связанные с эффективностью функционирования системы здравоохранения, транспортной инфраструктуры, а также улучшить экологическую обстановку.

Тем не менее, существует и ряд негативных последствий, возникших в результате оснащения города умными технологиями. Так, сейчас власти страны опасаются, что цифровизация может привести к потере рабочих мест: например, в 2021 году началось тестирование роботов-полицейских для контроля общественных пространств [6].

Кроме того, негативным эффектом цифровизации в Сингапуре является то, что на данный момент сбор данных (в том числе личных) программой Smart Nation не требует согласия горожан, что, с одной стороны, является нарушением прав человека, а с другой – может привести к угрозе кражи всей собранной информации в результате кибератаки [7].

Также стоит отметить, что все повседневные процессы сингапурцев связаны с использованием гаджетов, без доступа к которым горожане не могут удовлетворить даже базовые потребности. Системы и программные коды сегодня предопределяют жизнь граждан и формируют новое цифровое пространство [8], а также условия взаимодействия с данным пространством, с которыми население вынуждено «соглашаться» для того, чтобы быть полноценными участниками общественной жизни.

На примере Сингапура заметен авторитарный подход к развитию и внедрению умных технологий. Государство-город реализовало программу, которая, в первую очередь, позволила решить национальные проблемы и обеспечила практически полный контроль над жизнью города и населения. Позитивные эффекты, такие как снижение транспортной нагрузки, повышение эффективности работы системы здравоохранения, повышение цифровой грамотности среди граждан, несомненно, являются значимыми для развития страны и укрепления ее позиций на международной арене результатами.

Тем не менее, подобный авторитарный подход может привести к возникновению проблем. Так, использование личных данных без согласия пользователей может привести к протестным мерам со стороны населения, массовая потеря работы гражданами в результате замены человека технологиями негативно отразится на внутренней экономике, необходимость поддержки работоспособности сервисов требует значительных затрат, а вероятность утечки данных о жителях, объектах и иных элементах среды в результате кибератаки становится уязвимым местом государства.

Заключение.

Умный город – подход к созданию пространства, который, как и иные традиционные градостроительные подходы, должен основываться на совместных решениях власти и граждан. Вертикальный подход к внедрению решений, в том числе в аспекте оснащения технологиями, может иметь негативные последствия, связанные, в первую очередь, с несогласием населения. Соучастие в вопросах развития городской среды должно распространяться и на решения по оснащению города умными технологиями, что позволит повысить устойчивость функционирования среды.

Сегодня развитие умных городов зачастую осуществляется властью единолично. Граждане могут контролировать работу государства, однако не оказывают значимое влияние на принимаемые решения. Совместная разработка стратегий гражданским обществом и органами власти повышает эффективность решений и обеспечивает их дальнейшее беспрепят-

ственное развитие. Централизация управлением городской средой создает риски, связанные со стабильностью работы и конфиденциальностью умных систем. Для нивелирования проблем и рисков, связанных с внедрением технологий, необходим горизонтальный подход к цифровизации города, основанный на совместном принятии решений населением, властью, бизнесом и иными акторами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Макаренко К.В., Логиновская В.О. «Умный город»: стандарты, проблемы, перспективы развития // Вестник ЮУрГУ. Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2019. Т. 19. №3. С. 165-171.
2. Есаулов Г.В., Есаулова Л.Г. «Умный город» как модель урбанизации XXI века // Градостроительство. 2013. №. 4. С. 27-31.
3. Василенко И.А. «Умный город» как социально-политический проект: возможности и риски смарт-технологий в городском ребрендинге // Власть. 2018. №. 3. С. 13-19.
4. Smart Nation Singapore // A Singapore Government Agency Website. URL: <https://www.smartnation.gov.sg> (дата обращения: 15.06.2023).
5. Макаревич И.В. Концепция «умный город» на примере города Сингапур // Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 3. С. 29-33.
6. На улицах Сингапура появился робот-полицейский Xavier // РБК Тренды. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/613f04739a7947af25776881> (дата обращения: 15.06.2023).
7. Туманова К.С. Современные технологии управления: цифровизация публичной политики // Россия в глобальном мире. 2019. №19 (42). С. 94-102.
8. Kitchin R., Dodge M. Code/space: Software and everyday life. Mit Press, 2014. 290 p.

© Козлов А.В., 2024.